

SANOAT VA MAISHIY OQAVA SUVLARNI FIZIK-KIMYOVIY TOZALASH USULLARI

Farida Kasimovna Tashbayeva

“Kimyo” kafedrası magistranti, Guliston davlat universiteti

faridakasimovna6@gmail.com

Annotatsiya. Atrof - muhitni ifloslanishdan saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hozirgi davrning asosiy muammolaridan biri xisoblanadi. Suv resurslarini tejash va muhofaza qilish ushbu muammoni yechimlaridan biridir.

Kalit soʻzlar: fizik - kimyoviy tozalash usuli, adsorblash, koagullash, flokullash, flotasiya, ion-almashinish, ekstraktlash, rekuperatsiyalash, biokimyoviy tozalash, teskari osmos va ultrafiltrlash.

Hozirgi kunda dunyo miqiyosida sanoat rivojlanishi, dunyo aholisi sonining ortishi, iqlim oʻzgarishlari tufayli yuzaga kelayotgan global muammolar hamda dunyoda sanoatlashish va suv zahiralarning bir tekis tarqalmagani, suv zahiralari miqdorining cheklanganini inobatga olgan holda nafaqat sanoat, balki boshqa turdagi oqava suvlarni chuqur qayta ishlash dolzarb muammo sanaladi.

Ushbu muammoni hal qilish yechimlaridan biri oqova suvlarni qayta ishlash yoki suv havzalariga tashlashda oqova suvlarni tozalash inshootlari (usul qurilmalari) dan toʻgʻri foydalanish zarur.

Daryolar, soylar, suv omborlari va boshqa suv havzalari, suv xoʻjaligi obyektlari hamda boshqa barcha suv manbalarini sanoat, qurilish, transport, qishloq xoʻjaligi va boshqa obyektlarning zararli taʼsiridan muhofaza qilishni kuchaytirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2019 - yil 11 - dekabrda “Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi suv obyektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya– muhofaza zonalarini belgilash tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 981– sonli qarori qabul qilingan [1, B1-5].

Bu qaror ijrosi suvni muhofaza qilish obyektlarining qurilishi va suvni qayta ishlatish tizimi quvvatini oshirib, suv manbalarini umuman qurishdan yoki ifloslanishdan yaxshiroq muhofaza qilish, korxonalarda suvdan foydalanishning nooqova tizimini qo‘llash va shuningdek, suv xo‘jaligi komplekslarini boshqarishning avtomatlashgan tizimini tashkil etish, mamlakatimizdagi suv resurslaridan to‘g‘ri foydalanish, ularni xo‘jalik, sanoat korxonasi chiqindilari orqali ifloslanishdan saqlash va suvni tozalash jarayonini yaxshi tashkil etish orqali amalga oshiriladi [2, B 13-21]

Sanoat va maishiy oqova suvlar tarkibida suvda eriydigan va erimaydigan moddalarning muallaq zarrachalari bo‘ladi. Muallaq iflosliklar qattiq yoki suyuq bo‘lib, dispers sistemani hosil qiladi. Oqova suv tarkibidan muallaq zarrachalarni ajratib olish uchun gidromexanik jarayonlar, kolloid dispers sistemalar uchun fizik-kimyoviy, organik va anorganik eritmalarni ajratish uchun kimyoviy jarayonlardan foydalaniladi. Bu jarayonlarni tanlash zarracha olchamiga, fizik - kimyoviy xossasiga, ularning suvdagi konsentratsiyasiga, oqova suv sarfiga bogliq. Shuning uchun oqova suvlarni tozalashda quyidagi usullar qo‘llaniladi:[3, B9-14].

1. Mexanik (suzish, tindirish, cho‘ktirish, filtrlash, sentrifugalash va h.k.).
2. Fizik-kimyoviy (adsorblash, koagullash, flokullash, flotatsiya, ion-almashinish, ekstraktlash va h.k.).
3. Kimyoviy (neytrallash, oksidlanish, qaytarilish).
4. Biokimyoviy (aerob, anaerob sharoitlarda).
5. Termik (yuqori harorat ishtirokida).

Oqova suvlarni fizik - kimyoviy tozalashga koagullash, flokullash, adsorblash, ionalmashinish, ekstraktlash, rektifiklash, bug‘latish, distillash, qaytar osmos, ultrafiltrlash, kristallash, desorblash kabi usullar kiradi. Bu usullar oqova suvlar tarkibidagi mayda dispers zarrachalardan (qattiq va suyuq), erigan gazlardan, mineral va organik moddalardan tozalashda qo‘llaniladi. Fizik-kimyoviy usullarni qo‘llash biokimyoviy usullarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega: 1. Oqova suv tarkibidagi zaharli biokimyoviy oksidlanmaydigan organik ifloslantiruvchilarni yo‘qotish mumkin. 2. Ancha chuqur va barqaror darajada tozalashga erishiladi. 3. Qurilmalar oichami kichik. 4. Bosimlar o‘zgarishiga ta’sirchanligi kam. 5. To‘liq avtomatlashtirish

mumkin. 6. Ba’zi jarayonlarning kinetikasi chuqur o’rganilgan, modellashtirish, matematik izohlash va optimallashtirish imkoniyati bor. 7. Turli moddalarni rekupirlash imkoni bor. **Rekuperatsion usullar oqova suv tarkibidagi barcha qimmatbaho moddalarni ajratib olib, so’ngra qayta ishlatishga qaratilgan.**

Oqava suvlarni tozalashda sanitariya va texnologiya talablariga amal qilgan holda usul tanlanadi. Bunda oqava suvning miqdori, ifloslovchi moddalarning konsentratsiyasi, moddiy va energetik resurslarning mavjudligi va jarayonning foydaliligi hisobga olinadi [4, B26-31].

Flotatsiya. Oqava suvdan erimaydigan va o’zi mustaqil cho’kadigan aralashmalarni ajratib olish uchun flotatsiya usulidan foydalaniladi. Ba’zan erigan moddalar, masalan sirt faol moddalar (SFM) ni ajratib olishda ham bu jarayon qo’llaniladi. Bu jarayon ko’p’ikli quyultirish deb ataladi. Neftni qayta ishlash, sun’iy tola, selluloza - qog’oz ishlab chiqarish, teri oshlash, mashinasozlik, oziq-ovqat, kimyo sanoati oqova suvlarini tozalashda flotatsiya qo’l keladi. Biokimyoviy tozalashdan so’ng faol loyqani ajratib olishda shu usul qo’l keladi [5. B42-48]

Ion-almashinish usuli. Bu usulda metall ionlarini ajratib olib tozalash ularning suvdagi konsentratsiyasiga, pH ga, suvning umumiy minerallasuviga, kalsiy va temir ionlarining miqdori hamda konsentratsiyasiga bog’liq. Metallarni rekuperatsiyalash uchun kuchli (H-shaklda) va kuchsiz (Na-shaklda) kislotali kationitlar ishlatiladi.

Teskari osmos va ultrafiltrlash. Osmotik bosimdan yuqori bosimda eritmalarni yarim o’tkazgich membranalar orqali filtrlash jarayoni teskari osmos va ultrafiltrlash deb ataladi. Membrana o’zidan erituvchi molekulalarini o’tkazadi, shu bilan birga erigan moddalarni ushlab qoladi. Teskari osmosda erituvchi molekulalarning o’lchamidan katta bo’lmagan zarrachalar ajratiladi. Ultrafiltrlashda alohida zarrachalarning o’lchami odatda kattaroq bo’ladi [6, B44-47].

Bu jarayon oddiy filtrlashdan mayda o’lchamli zarrachalarning ajralishi bilan farq qiladi. Teskari osmos jarayonini olib borish uchun kerak bo’lgan bosim ultrafiltrlash jarayoni bosimi (0,1—0,5 MPa) ga qaraganda ancha yuqori (6—10 MPa). Teskari osmos issiqlik elektr stansiyalarida suvni tuzsizlantirishda va turli sanoat korxonalarida

(yarim oʻtkazgichlar, kineskoplar, dori-darmon ishlab chiqarishda va h.k.) hamda shahar oqova suvlarini tozalashda ishlatiladi.

Teskari osmosning eng sodda qurilmasi yuqori bosimli nasos va ketma-ket ulangan moduldan (membranali element) iborat (1- rasm). *Usulning afzalliklari:* iflosliklar ajralishida fazalarga ajratish shart emasligi, energiya sarfi kamligi, kimyoviy reagentlarsiz yoki kam miqdorda reagent qoʻshish bilan xona haroratida olib borish mumkinligi; qurilma tuzilishining soddaligi. *Usulning kamchiligi:* membrananing tashqi yuzasidd erigan moddalar konsentratsiyasining ortishi bilan yuzaga keluvchi konsentratsion qutblanishning hosil boʻlishidir. Bu holat qurilmaning ish mahsuldorligining kamayishiga, komponentlarning parchalanish bosqichi pasayishiga va membrananing ishlash muddatining kamayishiga olib keladi.

1-rasm. Osmos sxemasi (H - osmotik bosim, P – ishchi bosim). a-toʻgʻri osmos; b-osmotik tenglik; d-teskari osmos; 1- toza suv; 2- membrana; 3-eritma.

2-rasm. Teskari osmos qurilmasining chizmasi. 1-yuqori bosimli nasos; 2-teskari osmos moduli; 3-membrana; 4-chiqaruvchi klapan

Jarayonning samaradorligi qoʻllanilayotgan membranalarning xossalariga bogʻliq. Ular quyidagi afzalliklarga ega boʻlishi kerak: yuqori selektiv xususiyatiga (tanlovchanlikka), yuqori solishtirma mahsuldorlikka (oʻtkazuvchanlikka), muhitning

ta'siriga chidamli bo'lishi, ishlash jarayonida xususiyati o'zgarmasligi, mexanik zichlikka ega bo'lishi, tannarxi past bo'lishi kerak.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, sanoat oqava suvlarini tozalashda esa chiqayotgan chiqindi suvning tarkidan kelib chiqib tozlash usullarini tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tozalangan suvlarni qayta tozalash vaqtida ham shunday kimyoviy moddalar paydo bo'ladi—ku, ular suvning sifatini mutlaqo o'zgartirib yuboradi. Shu sababli qayta tozalangan suvlarni texnik maqsadlarda ishlatganda ham tarkibida turli kimyoviy moddalar borligini hisobga olib ochiq usulda ishlatishga ruxsat berilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-dekabr “O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv obyektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 981-sonli Qarori.

2. S.Turobjonov, T.Tursunov, X.Pulatov. Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi. –Toshkent. “Musiqqa” nashriyoti, 2010.

3. E.S.Buriyev, K.F.Yakubov. Oqava suvlarni oqizish tarmoqlari. – Toshkent. “Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”, 2014.

4. M.N.Musayev. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari. – Toshkent. “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti”. -2011.

5. Obidovich S. A. The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region //Test Engineering and Management. -2020.

6. Kenjabaev A.T., Sultonov A.O. The role and place of agro clusters in improving the economic efficiency of water use in the region //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). - 2018.